

订阅本刊

富营养水体修复

一、意义

富营养水体修复研究通过植物根际泌氧等机制，促进水体净化与生态恢复，保护水资源，维护生态平衡，保障人类健康。

二、研究案例

• *J Environ Sci* 南信大、南京地湖所学者：NMT 发现菹草根际吸 O₂ 促 P 固定以去除富营养水体中的 P

通讯作者：南京信息工程大学 袁和忠、中国科学院南京地理与湖泊研究所 尹洪斌

NMT 设备：活体功能组学系统 (imOmics[®]NMT) (旭月 / 美国扬格 imOmics300)

同时测定不同磷酸盐浓度培养基处理后菹草根际附近的 O₂ 和 H⁺ 转运速率，结果如图所示。在所有培养条件下，根表面成熟区均有显著的 O₂ 吸收。在含磷培养基中培养的根系附近，持续稳定的 O₂ 吸收速率为 -24.1~ -19.3 pmol·cm⁻²·s⁻¹，高于超纯水的平均 O₂ 吸收速率 (-27.5 pmol·cm⁻²·s⁻¹)。在根表面成熟区测得 H⁺ 的吸收和外排。但对于大多数样品来说，H⁺ 转运速率为吸收的趋势。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考